

La práctica preprofesional como espacio para el desarrollo de enfoques pedagógicos centrados en los practicantes UNAE

Pre-professional practice as space for the development of pedagogical approaches centred on the practitioners UNAE

AUTORES:

Diana Priscila Saldaña Gómez ^{1*}

Brigitte Estefania Pinto Ayala²

Doménica Magdalena Ramírez Durán³

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: diana.saldana@unae.edu.ec

Fecha de recepción: 08 / 10 / 2025

Fecha de aceptación: 10 / 11 / 2025

RESUMEN

En el Modelo de prácticas de la Universidad Nacional de Educación (UNAE) considera a la práctica preprofesional como un eje esencial del currículo, el cual se relaciona con la reflexión y la teorización de la misma. De manera que los estudiantes practicantes deben desarrollar competencias básicas y profesionales, desarrollando los ejes vertebradores de: acompañar, ayudar y experimentar. De esta manera, el presente estudio tiene como objetivo analizar los enfoques pedagógicos mediante el desarrollo de la práctica preprofesional (PP) para procesos de mejora centrados en los practicantes de la UNAE, donde se recogen los resultados de la PP a través de listas de cotejo realizadas durante el IIS2024 y IS2025, dirigido a un muestreo por conveniencia de tipo no probabilístico conformados por

^{1*} Universidad Nacional de Educación, 0000-0001-6508-4362, diana.saldana@unae.edu.ec

² Universidad Nacional de Educación, 0000-0003-2895-8053, brigitte.pinto@unae.edu.ec

³ Universidad Nacional de Educación, 0009-0005-4049-1697, domenica.ramirez@unae.edu.ec

90 estudiantes del IIS2024 y 26 del IS2025 de 4 carreras de pregrado de la UNAE, pertenecientes a distintos contextos socioeducativos, quienes, como co-formadores desempeñan un rol central en el proceso. Los resultados demuestran la efectividad con la que los estudiantes practicantes desempeñan las cinco competencias básicas y profesionales de acuerdo con la definición de la UNAE alrededor de su modelo pedagógico. Específicamente, los estudiantes aplican los ejes vertebradores de la práctica en los espacios socioeducativos y diseñan los procesos de planificación curricular contextualizados y personalizados. Al mismo tiempo, desarrollan habilidades de comunicación fomentando el respeto a la diversidad individual, cultural y social, pensamiento crítico y creativo sobre los problemas que enfrentan en el aula con un desempeño general positivo.

Palabras clave: *Experiencia, desarrollo integral, práctica pedagógica, reflexión.*

ABSTRACT

The National University of Education (UNAE) internship model considers pre-professional internships to be an essential part of the curriculum, which is related to reflection and theorisation. Interns must therefore develop basic and professional skills, focusing on the core areas of accompanying, assisting and experimenting. Thus, the present study aims to analyse pedagogical approaches through the development of pre-professional practice (PP) for improvement processes focused on UNAE practitioners, where the results of PP are collected through checklists completed during IIS2024 and IS2025, aimed at a non-probabilistic convenience sample consisting of 90 students from IIS2024 and 26 from IS2025 from four undergraduate programmes at UNAE, belonging to different socio-educational contexts, who, as co-trainers, play a central role in the process. The results demonstrate the effectiveness with which student practitioners perform the five basic and professional competencies according to the UNAE definition of its pedagogical model. Specifically, students apply the core principles of practice in socio-educational spaces and design contextualised and personalised curriculum planning processes. At the same time, they develop communication skills by fostering respect for individual, cultural and social diversity, critical and creative thinking about the problems they face in the classroom, with overall positive performance.

Keywords: *Experience, comprehensive development, teaching practice, reflection.*

INTRODUCCIÓN

La práctica preprofesional en la formación del estudiantado representa un componente clave, puesto que permite articular la teoría adquirida en el aula de clase, con la realidad de cada contexto socioeducativo. Con cada experiencia adquirida fortalecen sus competencias pedagógicas, socioemocionales y reflexionan sobre el rol docente. Loo et al. (2019) consideran que la práctica es el proceso en el cual los futuros profesionales están en contacto directo con su posterior integración en la vida profesional. Para ello, requieren una interacción entre la teoría y la práctica educativa; donde junto con los docentes exploren espacios de interacción y perfilen actividades de investigación–acción, fortaleciendo un camino para lograr la formación de un profesional capaz de cumplir con las exigencias del mundo actual.

En el contexto ecuatoriano, la práctica preprofesional se contempla como un requisito obligatorio para la obtención del título de tercer nivel, conforme lo establece la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES, 2018). De igual manera, el Reglamento de Régimen Académico (2019) estipula que la práctica implica diversas actividades orientadas a la aplicación de conocimientos y competencias alcanzadas durante su formación profesional. Estas pueden desarrollarse en entornos institucionales, comunitarios, empresariales, públicos, privados, entre otros.

Una verdadera educación articula tanto el conocimiento teórico con la experiencia en la práctica preprofesional, facilitando que los estudiantes sean más autónomos y desarrollen habilidades esenciales para su futuro profesional. La práctica preprofesional no debe entenderse únicamente como un requerimiento para graduarse, sino como una parte fundamental del proceso formativo. Es por ello que, cada institución tiene como responsabilidad gestionar la PP con un enfoque sistemático y evaluativo, garantizando una experiencia que prepare profesionales preparados para responder a los retos y desafíos de la sociedad actual. (Díaz et al., 2022)

Desde la Universidad Nacional de Educación (UNAE) se promueve que el estudiante realice su práctica preprofesional la mayor parte posible de su formación. Desde esta

perspectiva, el Modelo Educativo-Pedagógico de la Universidad Nacional de Educación (2023) define a la práctica como el entorno primordial para el desarrollo profesional de los futuros docentes, es ahí donde emergen desafíos y necesidades reales que promueve a los estudiantes a aprender en y para la escuela, articulando la teoría con la realidad educativa. Logrando así, una transformación permanente de la identidad profesional, construcción de su proyecto de vida y pensamiento pedagógico. Sumado a ello, la práctica en la UNAE se fundamenta en 3 ejes vertebradores acompañar, ayudar y experimentar, los mismos que son esenciales para garantizar una práctica de calidad, con competencias tanto básicas como profesionales y principios pedagógico-curriculares que rompen con los esquemas de una práctica tradicionalista.

Saldaña y González (2021), destacan que “Las prácticas pedagógicas están centradas en el estudiante, el cual es considerado el actor principal del sistema educativo, por lo que las instituciones de educación superior deben gestionar espacios, organizaciones y planteles para el desarrollo de estas” (p. 314). Además, los estudiantes reconocen que, por medio de la práctica preprofesional, tienen la posibilidad de observar y comprender la realidad de los diversos contextos socioeducativos. Esto evidencia que, al establecer la práctica como un eje central en su formación, se propician un aprendizaje significativo a partir de experiencias reales. De manera que, se promueve la formación de profesionales capaces de impulsar una educación de calidad con equidad e innovación, que responda a las demandas de la sociedad actual.

La presente investigación se centra en el análisis de los resultados de la guía de observación realizada a los estudiantes de la UNAE de las Carreras de Educación: Básica (EB), Inicial (EI), Ciencias Experimentales (ECE) e Intercultural Bilingüe (EIB); durante su práctica preprofesional en el periodo académico IIS2024 y IS2025. Al contar con esta información sistematizada, permite contrastar los datos y conocer las fortalezas y debilidades, con la finalidad de perfeccionar y fortalecer la práctica preprofesional en los próximos ciclos.

El objetivo principal es analizar los enfoques pedagógicos mediante el desarrollo de la práctica preprofesional para procesos de mejorar centrados en los practicantes de la UNAE.

Esta investigación es clave para conocer el estado actual de la práctica preprofesional e identificar aspectos que requieren fortalecimiento.

El diseño metodológico se fundamentó en un enfoque cuantitativo, a partir de la observación directa a los estudiantes practicantes durante los períodos previamente mencionados. Estos resultados reflejan que los estudiantes practicantes lograron implementar en el aula de clases las competencias profesionales establecidas en el modelo pedagógico de la UNAE. Estos hallazgos permiten conocer información relevante para docentes de práctica, universidades e investigadores que estén interesados en conocer el punto de vista del estudiantado sobre la práctica preprofesional, y así en identificar propuestas que incidan en la mejora en los diferentes contextos socioeducativos.

Esta investigación es relevante porque permite la interacción entre la teoría y la práctica educativa, la práctica preprofesional adquiere importancia en la formación inicial docente. En este sentido, el presente trabajo da cuenta de cómo los enfoques pedagógicos centrados en los estudiantes se ven fuertemente impulsados en la experiencia práctica de los futuros docentes de la sociedad actual formados desde la UNAE. Así, contribuye a fortalecer la concepción del practicante como constructor activo de su saber pedagógico.

Los estudiantes universitarios mediante las practicas preprofesionales logran avances significativos en otras competencias profesionales como trabajo en equipo, reflexión crítica y adaptación a contextos diversos, concluyendo que las prácticas preprofesionales son espacios activos de construcción profesional y no meras experiencias observacionales (Pinto et al., 2024). Es por ello que, el nuevo conocimiento favorece la implementación de enfoques pedagógicos centrados en el practicante como actor reflexivo de su trayectoria formativa.

Desde esta perspectiva y considerando los contextos socioeducativos, se aborda en la investigación las prácticas preprofesionales que permiten la construcción de competencias básicas y profesionales desde la concepción del Modelo pedagógico de la UNAE. Más allá de las regulaciones y avances curriculares, es necesario comprender cómo los practicantes construyen sus enfoques pedagógicos en los escenarios reales de práctica, diseñando estrategias acordes a las características personales de los estudiantes y aplicando actividades significativas, colaborativas y mediadas por el lenguaje (Saldaña y González, 2022; Jerez y Bastidas, 2024).

Por lo tanto, la investigación recoge la idea de que la práctica no es mera aplicación técnica, sino un ámbito de toma de decisiones, interpretación y análisis pedagógico. En este sentido, las prácticas no solo deben ser leídas como pasantías escolares, sino como situaciones de formación para la transformación. Desde esta perspectiva, también es justificable que el abordaje del proceso sea desde una mirada centrada en el practicante, es decir, en sus desafíos, logros, aprendizajes y sentido de pertenencia a los enfoques pedagógicos (Proaño et al. 2024). Por lo tanto, la investigación propone preguntarse cómo interpretan las estudiantes su rol docente, de qué manera ejercen la autonomía profesional y cómo resignifican los conocimientos previos.

METODOLOGÍA

La presente investigación tiene un enfoque cuantitativo, porque se sustentó en la recolección y análisis de datos numéricos obtenidos mediante observaciones áulicas sistemáticas. Este enfoque permitió una medición del nivel de cumplimiento de competencias profesionales en contextos reales de, lo que garantizó objetividad y validez en los resultados. La investigación de tipo aplicada y de campo, pues busco mejorar las prácticas formativas de los estudiantes de carreras educativas a través del monitoreo en escenarios reales.

Desde el alcance de la investigación es descriptiva, se limitó a observar, registrar y describir el nivel de cumplimiento de unos criterios específicos en torno a las competencias Docentes. No se realizaron manipulaciones a las variables y por ende no se propusieron determinación de relaciones causales. El diseño fue no experimental y transversal, puesto que no hubo ninguna manipulación a los grupos observados y los datos se capturaron en un solo momento del tiempo, a partir de observaciones planificadas dentro del ciclo académico correspondiente.

La población estuvo conformada por los estudiantes de prácticas preprofesionales de cuatro carreras presenciales de la UNAE: Educación Básica, Educación Inicial, Ciencias Experimentales y Educación Intercultural Bilingüe, quienes cursaban niveles desde tercero hasta noveno, dentro de las mismas. En el periodo IIS2024, 1748 estudiantes realizaron prácticas en 107 contextos socioeducativos y en el periodo IS2025, 1779 estudiantes que transitaban por 109 contextos.

. La muestra fue no probabilística por conveniencia, se detalla en la tabla 1, en la cual se seleccionó a 116 estudiantes practicantes en 58 contextos socioeducativos distribuidos en jornadas matutinas y vespertinas.

Tabla 1

Muestra de estudio IIS2024 y I2025

Ciclo académico	Contextos socioeducativos	Estudiantes practicantes
IIS2024	45	90
IS2025	13	26
Total	58	116

El instrumento de recolección de datos fue una lista de cotejo inicial para el IIS2024 y IS2025 se enfoca a tres competencias básicas y dos profesionales. Es decir, fue elegido cuatro criterios claves para el análisis, y se utilizó una escala valorativa de 3 niveles: Cumple (C), Cumple Parcialmente (CP) y No Cumple (NC).

RESULTADOS

Los resultados desde la práctica preprofesional laboral como un espacio para el desarrollo de enfoques pedagógicos en los estudiantes en las carreras de formación docente, lo cuales se describen en esta sección. El análisis se basa en observaciones áulicas en el área de contexto socioeducativo, en 58 contextos socioeducativos, de distintos niveles, ciclos, paralelos. Los datos hacen referencia al logro de competencias básicas y profesionales, especialmente las relevantes en la adquisición crítica y creativa de conocimientos. Los resultados obtenidos se presentan a través de tablas y gráficos que demuestran de manera clara la adquisición pedagógica. De manera que el análisis se subdivide en dos periodos IIS2024 y IS2025.

Competencias Básicas

De manera que, se desarrolló el análisis descriptivo acorde al IIS2024 y IS2025 dando referencia a la competencia básica 1, 2 y 3 en la que se consideró siete preguntas para esta competencia con una escala de Cumple, Cumple parcialmente y No cumple.

Criterios 1: Presenta información de manera clara, estructurada y coherente, utilizando distintos lenguajes (oral, escrito, visual, artístico).

Criterio 2: Fomenta el pensamiento crítico y creativo en los estudiantes mediante preguntas abiertas, debates o resolución de problemas.

Criterio 3: Utiliza recursos didácticos pertinentes para enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje

Tabla 2 Competencia Básica 1: Utiliza y comunica el conocimiento de forma disciplinada, crítica, creativa, científica y artística.

CRITERIO	Escala	IIS2024				IS2025			
		EB	EI	ECE	EIB	EB	EI	ECE	EIB
C1	C	77.50%	88.89%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	CP	12.50%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	NC	10%	11.11%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
C2	C	77.50%	88.89%	100%	100%	75%	50%	0%	66.67%
	CP	12.50%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%
	NC	10%	11.11%	0%	0%	25%	50%	0%	33.33%
C3	C	77.50%	88.89%	100%	100%	100%	100%	0%	85.71%
	CP	12.50%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%
	NC	10%	11.11%	0%	0%	0%	0%	0%	14.29%

Figura 1 Comunica el conocimiento

Los resultados referentes al criterio de presentación de la información de forma clara, estructurada y coherente, utilizando distintos lenguajes. En el IIS2024, 77.5% de los estudiantes de la carrera de EB logran cumplirlo; pero en las carreras de EI, ECE y EIB, el porcentaje se incrementa a 88.89%, 100% y 100% respectivamente. Estos resultados son aún más determinantes en el IS2025, donde 100% de los estudiantes de todas las carreras alcanza el nivel más alto C; no hay registros en las escalas de CP y NC. Estos resultados indican que los estudiantes practicantes han fortalecido la habilidad de comunicar al conocimiento abarcando diversos lenguajes. La razón puede encontrarse en una mejor preparación metodológica y un proceso de acompañamiento más efectivo durante las prácticas preprofesionales.

De forma contraria, los datos del segundo criterio, que mide la capacidad para promover el pensamiento abierto y creativo a través de preguntas abiertas, discusiones o resolución de problemas, disminuyen los niveles de logro en el IS2025. Mientras que en el IIS2024 el 77.5% de los estudiantes de EB se ubican en la escala C, en EI llegó al 88.89%, 100% en ECE y EIB. En IS2025 los resultados descienden notoriamente: un 75% de EB en la escala C, 50% de EI, 0% de ECE y el 66.67% de ECE. Adicionalmente, el 100% de ECE están en CP, el 50% de EI en NC. Estos indican dificultades para implementar las estrategias pedagógicas que fomentan el pensamiento crítico, lo que sugiere la necesidad de trabajar con los docentes en estrategias más activas y reflexivas.

En relación con el tercer criterio: el uso de recursos didácticos apropiados para enriquecer las clases, los porcentajes son muy favorables en el IIS2024: EB 77,5%, EI 88.89%, y en ECE y EIB son 100% en C, como se puede observar en la figura 10. En el IS2025, los resultados se mantienen en un 100% para EB y EI, no hay registros en CP o NC, mientras que en ECE de 0% en C sube a 100% en CP. Por otro lado, EIB muestra un 85.71% en C y 14.29% en NC. En el caso de la marcada caída en la carrera de ECE puede considerarse que es por la falta de planificación o de una elección adecuada de recursos didácticos, lo cual afecta la calidad de las experiencias de aprendizaje que ofrecen los estudiantes practicantes.

Criterio 1: Muestra respeto por las diferencias individuales, culturales y sociales de los estudiantes.

Criterio 2: Promueve la participación inclusiva y equitativa dentro del aula.

Tabla 3 Competencia Básica 2: Vive y convive en grupos humanos diversos, promoviendo una convivencia ética y solidaria.

CRITERIO	IIS2024					IS2025			
	Escala	EB	EI	ECE	EIB	EB	EI	ECE	EIB
C1	C	82.5%	88.89%	66.67%	100%	100%	100%	100%	100%
	CP	2.5%	11.11%	33.33%	0%	0%	0%	0%	0%
	NC	15%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
C2	C	82.5%	88.89%	66.67%	100%	100%	100%	0%	100%
	CP	2.5%	11.11%	33.33%	0%	0%	0%	100%	0%
	NC	15%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

Figura 2 Convivir en grupo

Según figura 2, de acuerdo con el primer criterio el periodo IIS2024, los resultados muestran que un alto porcentaje de la población objetivo logró evidenciar respeto por la diferencia individual, cultural y social. El 82.5% de EB, 88.89% de EI, 66.67% de ECE y el 100% de EIB resultaron en Categoría de cumple (C). No obstante, se presentan porcentajes menores que requieren para la atención: el 2.5% (EB) y 11.11% (EI) se colocaron cumple parcial (CP) y el 15% de EB no cumple (NC). Sin embargo, en el periodo IS2025, se observó una mejora, donde el 100% de los grupos objetivo EB, EI, ECE y EIB resultaron en cumple (C), descartando las categorías de CP y NC.

Acorde al criterio 2, se observa que se promueve y logra la participación inclusiva y equitativa, el IIS2025 refleja que el 82.5% de EB y el 88.89% de EI y el IIS2024 refleja el 66.67% de ECE y el 100% de EIB alcanzaron el criterio cumple; demostrando un serio compromiso por parte de ellos a favor de la equidad e inclusión. Sin embargo, el 2.5% de EB y el 11.11% de EI y el 33.33% de ECE se situaron en cumple parcial. En relación con el IS2025, los resultados presentan si bien EB, EI y EIB mantuvieron 100% de cumplimiento en cumple; el conjunto ECE alcanzó 100% en cumple parcial. La experiencia relevante de ECE plantea una alerta en estos datos y requiere la implementación de estrategias diferenciadas y efectivas que garanticen que todos los alumnos estén incluidos; especialmente aquellos que presentan necesidades educativas especiales.

Criterio 1: Demuestra empatía, escucha activa y habilidades de comunicación asertiva al interactuar con estudiantes, docentes y otros actores educativos.

Criterio 2: Favorece un ambiente emocionalmente seguro para los estudiantes.

Tabla 4 Competencia Básica 3: Desarrolla habilidades socioemocionales para la interacción interpersonal.

CRITERIO	IIS2024					IS2025			
	Escala	EB	EI	ECE	EIB	EB	EI	ECE	EIB
C1	C	80.00%	88.89%	66.67%	50.00%	100%	100%	0%	83.33%
	CP	10.00%	5.56%	33.33%	50.00%	0%	0%	100%	0%
	NC	10.00%	5.56%	0.00%	0.00%	0%	0%	0%	16.67%
C2	C	80.00%	88.89%	66.67%	0.00%	100%	100%	100%	100%
	CP	10.00%	5.56%	33.33%	50.00%	0%	0%	0%	0%
	NC	10.00%	5.56%	0.00%	50.00%	0%	0%	0%	0%

Figura 3 Habilidades socioemocionales

En cuanto a la competencia básica que valora el desarrollo de habilidades socioemocionales para la interacción interpersonal, los resultados obtenidos demuestran avances importantes en la mayoría de las carreras, sobre todo en el IS2025. En el caso del primer criterio, que hace referencia a la empatía, escucha activa y comunicación asertiva, en el IIS2024 los porcentajes de estudiantes que cumplen con este indicador alcanzaron un 80% en EB, un 88.89% en EI, un 66.67% en ECE y un 50% en EIB. No obstante, aún se registran porcentuales de estudiantes en las escalas de CP, con un 10% en EB, un 5.56% en EI, un 33.33% en ECE y un 50% en EIB; lo que implica que todavía una parte de los estudiantes necesitan fortalecer estas habilidades. Además, se encuentran valores en la escala de NC, especialmente en EB, con un 10%, y EI, con un 5.56%.

En el caso del IS2025 se registra una mejora sustancial en EB y EI, ya que en ambas el 100% de los estudiantes alcanzó el nivel C. En EIB también se observa un avance considerable, ya que de un 50% en la escala C en el IIS2024 pasó a un 83.33% en el IS2025. Sin embargo, la situación en la carrera de ECE es importante tomar en cuenta, ya que ningún estudiante alcanzó el nivel C, y en cambio el 100% se ubicó en la escala CP; este resultado refleja una dificultad en el desarrollo de habilidades interpersonales en contextos socioeducativos reales, por lo que necesitaría atención y acompañamiento específico. Además, en EIB todavía persiste un 16.67% en la escala NC, lo que indica que algunos

estudiantes no logran establecer vínculos empáticos ni comunicarse de manera efectiva con la comunidad educativa.

En cuanto al segundo criterio, que mide la capacidad para crear un ambiente seguro en términos emocionales para los estudiantes, en el IIS2024 los porcentajes de cumplimiento fueron del 80% en EB, 88.89% en EI, 66.67% en ECE y 0% en EIB. Este último resultado se percibe como particularmente crítico, dado que el 50% de los estudiantes de EIB se situaron en CP y el 50% en NC. Las carreras restantes también presentan porcentajes en CP: 10% en EB, 5.56% en EI y 33.33% en ECE. Por otro lado, en el IS2025 se observa una mejora significativa en todas las carreras, con un 100% de estudiantes en escala C. En general, se evidencia un desarrollo favorable a lo largo de los ciclos en cuanto a habilidades sociales emocionales desarrolladas, prestando especial atención al ambiente seguro creado. Sin embargo, la comunicación asertiva y la empatía aún presentan desafíos.

Competencia profesional

Se desarrolló el análisis descriptivo acorde al IIS2024 y IS2025 dando referencia a la competencia profesional 1 y 2, en la que se consideró seis preguntas para esta competencia con una escala de Cumple, Cumple parcialmente y No cumple.

Criterio 1: Elabora planes de clase que responden a las necesidades, intereses y niveles de los estudiantes.

Criterio 2: Establece objetivos de aprendizaje claros, pertinentes y evaluables.

Criterio 3: Utiliza instrumentos de evaluación pertinentes y variados para retroalimentar el aprendizaje.

Tabla 5 Competencia profesional 1: Diseña, desarrolla y evalúa el currículo de forma personalizada.

CRITERIO	Escala	IIS2024				IS2025			
		EB	EI	ECE	EIB	EB	EI	ECE	EIB
C1	C	90%	94.44%	66.67%	16.67%	100%	100%	0%	100%
	CP	5%	5.56%	33.33%	83.33%	0%	0%	100%	0%
	NC	5%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
C2	C	90%	94.44%	66.67%	16.67%	100%	100%	100%	83.33%
	CP	5%	5.56%	33.33%	83.33%	0%	0%	0%	0%
	NC	5%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	16,67%
C3	C	90%	94.44%	66.67%	83.33%	83.33%	100%	100%	100%
	CP	5%	5.56%	33.33%	0%	0%	0%	0%	0%
	NC	5%	0%	0%	16.67%	16,67%	0%	0%	0%

Figura 4 Currículo personalizado

En base a la figura 4 del criterio 1 durante el ciclo IIS2024, los resultados encontrados señalaron que el 90% de los practicantes de EB, 94.44% de EI, 66.67% de ECE y solo el 16.67% de EIB obtuvieron el criterio de cumple (C). Sin embargo, se detectaron un 33.33% de ECE en cumple parcial (CP) y un alto 83.33% de EIB, lo que señala un área crítica para esta modalidad. Igualmente, EB presentó un 5% de la población en la categoría no cumple (NC), lo cual se refleja criterios de mejora en la planificación contextualizada. Con respecto al IS2025, las carreras de EB, EI y EIB lograron el 100% en cumple (C), mientras que ECE en su totalidad 100% en cumple parcial, (CP).

En el IIS2024 en la carrera de EB 90% y EI 94.44%, seguidos de ECE 66.67% y EIB 16.67% que, pudiera indicar que los practicantes aún no definen apropiadamente objetivos de aprendizaje teniendo un cumplimiento parcial en la de EIB, ya que los CP correspondientes fueron de 83.33%, por lo que la totalidad del plantel no posee un adecuado dominio de los marcos curriculares interculturales. Para IS2025, se observa una mejora en los resultados, donde las carreras de EB, EI y ECE logran un 100% en la categoría cumple. En el caso de EIB, el 83.33% fue cumple parcialmente (CP), mientras que el 16.67% aún se encuentra categorizado en no cumple NC.

En cuanto al criterio 3, el uso de instrumentos de evaluación, los resultados del IIS2024 muestran que el 90% de EB, el 94.44% de EI, el 66.67% de ECE y el 83.33% de EIB demostraron cumple (C) en este aspecto. Se detectó cumplimiento parcial en un 5.56%

de EI, un 33.33% en ECE, y un 5% en EB. Además, se evidenció un 16.67% en la categoría de no cumple (NC) dentro del grupo de EIB, lo cual indica que no todos los practicantes logran retroalimentar adecuadamente el aprendizaje a través de evaluaciones pertinentes. En el IS2025, se consolidó una mejora general, con el 100% de EI, ECE y EIB posicionados en cumple (C). No obstante, en EB, aunque el 83.33% alcanzó el nivel esperado, persiste un 16.67% en la categoría de no cumple (NC), lo que evidencia la necesidad de reforzar las estrategias de evaluación formativa y diferenciada.

Criterio 1: Crea ambientes de aprendizaje organizados y adecuados a la edad de los estudiantes.

Criterio 2: Utiliza estrategias metodológicas que promuevan la colaboración, el aprendizaje activo y significativo.

Criterio 3: Establece normas y rutinas claras que favorecen la autonomía y la participación.

Tabla 6 Competencia profesional 2: Diseña y construye contextos y comunidades de aprendizaje.

CRITERIO	Escala	IIS2024				IS2025			
		EB	EI	ECE	EIB	EB	EI	ECE	EIB
C1	C	75%	83%	67%	17%	83.33%	83.33%	100%	100%
	CP	8%	6%	33%	83%	0%	0%	0%	0%
	NC	18%	11%	0%	0%	17%	17%	0%	0%
C2	C	75%	83%	67%	17%	83.33%	83.33%	100%	83.33%
	CP	8%	6%	33%	83%	0%	0%	0%	0%
	NC	18%	11%	0%	0%	16.67%	17%	0%	17%
C3	C	75%	83%	67%	17%	100%	83.33%	100%	100%
	CP	8%	6%	33%	83%	0%	0%	0%	0%
	NC	18%	11%	0%	0%	0%	17%	0%	0%

Figura 5 Comunidades de aprendizaje

A partir de los resultados presentados sobre la Competencia Profesional 2 – Diseño y construcción de contextos y comunidades de aprendizaje, con el nivel de desempeño esperado para estos criterios, es posible observar que el factor común en ambos es la escala “Cumple”. En general, existe una cantidad significativa de aspectos cumplidos para esta competencia. En relación con el criterio 1, que hace relación a la creación de ambientes de aprendizaje organizados y adecuados para la edad de los estudiantes, el porcentaje de cumplimiento es alto para ambas instituciones y en todas sus modalidades educativas. En el IIS2024 el porcentaje de cumplimiento varía entre 17% y 83%, se destaca el 75% en EB y hasta 83% en EI, mientras los valores para el IS2025 son mayores, con un 100% en ECE y en el EIB, hasta 83.33% en EB y EI. De esta manera, sobre el criterio que responde a la organización de ambientes de acuerdo con la edad, solo en la carrera de EIB en el IIS2024 fue menor el porcentaje, del 17%.

En cuanto al criterio 2, relacionado con el uso de estrategias metodológicas para promover la colaboración, el aprendizaje activo y significativo, los datos muestran una tendencia similar al primer criterio. En el IIS2024, el cumplimiento varía entre el 17% y el 83%, con un alto promedio en EB y EI. Así mismo, la carrera de ECE, alcanza un porcentaje entre el 75% y 83%, respectivamente, y un porcentaje más bajo en EIB, con un 17%. En el IS2025, nuevamente aparecen niveles más altos con un 100% en ECE y un 83.33% en EB,

EI y EIB. Sin embargo, un porcentaje considerable referente a CP se observa en el IIS2024 para ECE con un 33% y especialmente en EIB con un 83%.

Esto significa que, si bien las estrategias metodológicas activas y colaborativas están presentes, no son necesariamente efectivas o sistemáticas, especialmente a niveles más específicos o desafiantes. Finalmente, el tercer criterio, que está relacionado con establecer normas y rutinas claras para fomentar la autonomía y la participación, muestra márgenes de cumplimiento más uniformes y altos. En el IIS2024 tiene un 75% EB, 83% EI y 67% ECE, con la excepción de EIB con un 17%. El IS2025, por su parte, tuvo un excelente desempeño, con un 100% en EB, ECE y EIB y un 83.33% en EI.

DISCUSIÓN

Se desarrolló el análisis desde diversas categorías como la formación profesional y el proceso de la reflexión crítica, buscó dar respuesta que lo que se aprende puede ser aplicado desde aspectos interdisciplinarios o aprender a comprender las realidades de los estudiantes dentro de un sistema educativo, lo que permitió adaptar estrategias en base a las necesidades. De manera que, los estudiantes no adoptan un papel pasivo en la práctica, sino que se consideran agentes reflexivos. Esto concuerda con la línea con el estudio de Pinto et al. (2024), quienes declaran que los practicantes de la UNAE adquieren una visión crítica y consciente del ejercicio docente cuando se enfrentan a la realidad en el aula de clase, especialmente en la interacción con estudiantes con necesidades diversas. Es por ello que, la práctica es fundamental en la construcción profesional vinculada con la teoría. Asimismo, se logra evidenciar que más del 80 % de los encuestados, valoran la planificación conjunta con el tutor profesional. Esto pone en evidencia que la práctica aporta a procesos colaborativos desde el desarrollo profesional.

En consecuencia, desde la articulación de la teoría y la práctica el 87 % de los encuestados implementaron metodologías activas aprendidas desde la teoría en la universidad, pero contextualizadas. Estas respuestas demuestran una articulación coherente entre teoría-práctica, las cuales son caracterizadas en el modelo pedagógico de la UNAE. Dentro de este sentido, Molerio et al. (2021) mencionan que la participación activa de la teoría en los escenarios emergentes convierte la didáctica y la innovación en experiencia y

conocimiento aplicado. Del mismo modo, Barberi et al. (2021) han identificado aseveraciones y desafíos en la práctica preprofesional en Educación Inicial cuyo valor es la contextualización y la ejecución de estrategias inclusivas mediadas por tecnología.

Por otro lado, 75 % de los practicantes reconocieron que el trabajo en entornos rurales, interculturales o con necesidades diversas promueve una empatía pedagógica y creatividad para diseñar propuestas de educación inclusiva. Según Jarrin (2024) para crear un ambiente de aprendizaje inclusivo y participativo en el sector rural es esencial involucrar a la comunidad local, estudiantes, padres de familia y educadores. Además, la investigación destaca que la participación comunitaria y el trabajo colaborativo transforman la escuela en un espacio de interacción cultural y empatía colectiva.

Además, la práctica en entornos inclusivos emergió como una de las estrategias más importantes para desarrollar un enfoque pedagógico centrado en la alteridad, en la empatía y el reconocimiento del otro. Jarrin (2024) menciona que la práctica pedagógica sensible y justa, no solo asegura la equidad, sino que impulsa el verdadero aprendizaje, activo y significativo, involucrando integralmente a la comunidad en diversas dinámicas escolares. Los resultados desde esta investigación indica que los participantes afirman la experiencia transformacional en los contextos socioeducativos, evidenciando que la práctica profesional de la UNAE no solo forma técnicamente, sino que sensibiliza y contextualiza los enfoques pedagógicos.

El 78 % de los practicantes otorgaron un alto valor a la planificación conjunta y la retroalimentación personalizada recibida de tutores UNAE y profesionales. Esta categoría muestra la tutoría como elemento mediador en la construcción de competencias y reflexión crítica. Barberi et al. (2020) señalan que la tutoría pedagógica (modelo triádico) propicia la vinculación entre reflexión, acción y transformación en los escenarios reales de práctica. De igual manera, Pacheco et al. (2021) concluyen que la relación tutor-practicante favorece la activación de la teoría, la innovación didáctica y la calidad educativa.

CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos evidencian que la práctica preprofesional constituye un espacio formativo clave para el desarrollo de enfoques pedagógicos centrados en los

estudiantes practicantes. La aplicación de los ejes vertebradores del modelo educativo de la UNAE: acompañar, ayudar y experimentar, ha permitido consolidar competencias tanto básicas como profesionales, especialmente en contextos diversos y desafiantes.

En el estudio, se observó una mejora significativa en las competencias relacionadas con la comunicación, el uso de recursos didácticos y el diseño curricular personalizado, particularmente en las carreras de Educación Básica y Educación Inicial. No obstante, se identificaron desafíos persistentes en la carrera de Ciencias Experimentales en relación con el desarrollo de habilidades socioemocionales y en la carrera de Educación Intercultural Bilingüe respecto a la planificación contextualizada y el uso de evaluaciones pertinentes.

La retroalimentación conjunta con tutores universitarios y profesionales del campo educativo fue valorada como un factor clave en el fortalecimiento de la práctica. Asimismo, los entornos inclusivos promovieron el desarrollo de empatía, pensamiento crítico y compromiso social, reafirmando la importancia de experiencias situadas para la construcción de saberes pedagógicos significativos.

Finalmente, se concluye que la práctica preprofesional no solo cumple una función instrumental en la formación docente, sino que constituye un escenario de transformación pedagógica, donde el estudiante se posiciona como sujeto activo en la construcción de su identidad profesional, en diálogo permanente con la realidad educativa.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Asamblea Nacional. (2018). Ley Orgánica de Educación Superior. Quito, Ecuador. <https://www.ces.gob.ec/documentos/Normativa/LOES.pdf>.
- Barberi Ruiz, O. E., Garrido Sacán, J. E., y Cabrera Vintimilla, J. M. (2021). La educación inicial virtual en contexto de pandemia COVID-19. Aciertos y desafíos: una aproximación desde la praxis preprofesional de la carrera de Educación Inicial en la Universidad Nacional de Educación. *Mamakuna*, (16), 77–87. <https://doi.org/10.70141/mamakuna.16.471>.
- Barberi Ruiz, O. E., y Pantoja Sánchez, M. T. (2020). La tutoría de las prácticas preprofesionales en la formación inicial de docentes. UNAE–Ecuador. *Mamakuna*, (13), 40–47. <https://doi.org/10.70141/mamakuna.13.302>.

- Consejo de Educación Superior (CES). (2019, 23 de abril). Reglamento de Régimen Académico (Resolución Nro. 111-2019). https://www.ces.gob.ec/lotaip/Anexos%20Generales/a3_Reformas/r.r.academico.pdf.
- Díaz, J. L., Olvera, J. L., y Guanga, A. P. (2022). El éxito de las Prácticas pre-profesionales: ¿De qué depende?. *Revista Habanera de Ciencias Médicas*, 21(2), 8. <http://scielo.sld.cu/pdf/rhcm/v21n2/1729-519X-rhcm-21-02-e4151.pdf>.
- Jarrin-Zambrano, G. S. (2024). Implementación de prácticas participativas educativas en el sector rural, Chimborazo, Ecuador. *CIENCIAMATRIA Revista Interdisciplinaria de Humanidades, Educación, Ciencia y Tecnología*, 10(2), 322-?. <https://doi.org/10.35381/cm.v10i2.1360>
- Jerez, G. A. S., y Bastidas, A. L. H. (2024). La contribución de las prácticas preprofesionales al fortalecimiento de las competencias pedagógicas en los estudiantes de la carrera de educación básica presencial de la Universidad Estatal de Milagro durante el periodo 2023-2024. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 8(5), 12459-12481. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v8i5.14684.
- Loor, M. D., Cedeño, C. H., Loor, Y. P., y Bravo, K. L. (2019). Las prácticas pre profesionales y su impacto social. *Revista de Ciencias Humanísticas y Sociales*, 4(2), 146-154. <https://doi.org/10.33936/rehuso.v4i2.1764>.
- Molerio Rosa, L. de la C., Fraga Luque, O., y Vásquez Bernal, M. V. (2021). Las prácticas preprofesionales virtuales en la Universidad Nacional de Educación UNAE. *Mamakuna* (16), 28–38. <https://doi.org/10.70141/mamakuna.16.449>
- Pacheco, E., Abad Calle, J., & Cochancela Patiño, G. (2021). La práctica preprofesional desde la formación docente fortalezas y experiencias de la modalidad virtual. *Mamakuna*, (17), 18–27. <https://doi.org/10.70141/mamakuna.17.524>.
- Pinto, B.E., Saldaña, D.P., y Neira, V.P. (2024). La práctica preprofesional en la Universidad Nacional de Educación: escuela especial vs. regular. *Revista San Gregorio*, 1(60), 17-27. <https://doi.org/10.36097/rsan.v1i60.3187>.
- Proaño-Real, E. S., Morán-Vélez, F. F., Samaniego-Loza, F. J., y Orquera-Arguero, P. S. (2024). Diseño curricular centrado en competencias y habilidades prácticas en la

formación técnica y tecnológica. *Portal de la Ciencia*, 5(2), 236-253.
<https://doi.org/10.51247/pdlc.v5i2.483>.

Saldaña, D., y González, L. (2021). La práctica pedagógica en educación superior: una mirada desde los actores de la carrera de Educación Inicial (UNAE – Ecuador). *Revista de Estudios y Experiencias en Educación*, 21(46), 312–327.
<https://doi.org/10.21703/0718-5162.v21.n46.2022.017>.

Universidad Nacional de Educación. (2024). Modelo educativo – pedagógico de la Universidad Nacional de Educación. Universidad Nacional de Educación.
https://unae.edu.ec/wp-content/uploads/2024/06/modelo_educativo_pedagogico_de_la_unae.pdf.